

पुस्तक समीक्षा:- (अर्थकथानक : ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत वर्णन)

Paper Id : 18803 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 23/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11109396

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अनुराग गौतम

शोधार्थी

इतिहास विभाग

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

भठिंडा, पंजाब, भारत

सारांश

सत्रहवीं शताब्दी के गंगा के मैदान की ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव वर्णन जैन व्यापारी बनारसीदास ने ग्रंथ 'अर्थकथानक' में किया है। अर्थकथानक तत्कालीन समाज व संस्कृति को समझने में मदद करता है व दैनिक जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है।

सारांश

का

अंग्रेज़ी

अनुवाद

Jain merchant Banarsidas has given a vivid description of the historical events of the Ganga plain of the seventeenth century in the book 'Ardhakathanak'. The half-story helps in understanding the contemporary society and culture and also gives a glimpse of daily life.

मुख्य

शब्द

ऐतिहासिक घटनाएँ, अर्थकथानक, शासनकाल।

मुख्य

शब्द का

अंग्रेज़ी

अनुवाद

Historical Events, Half-plots, Reigns.

प्रस्तावना

लेखक बनारसीदास ने अपने जीवनकाल में अनेक यात्राएँ कीं। ये यात्रायें व्यवसायिक उद्देश्य से उत्तर भारत के विभिन्न शहरों व कस्बों की होती थी, जिसमें अस्थाई निवास भी शामिल हैं। बनारसीदास ने अपने इन्हीं अनुभवों को 'अर्थकथानक' में लिपिबद्ध किया है, जो वर्तमान में इतिहास के विद्यार्थियों के लिये धरोहर के समान हैं। 'अर्थकथानक' काव्य शैली में मूलतः ब्रज भाषा में लिखी गई है, यह भारतीय भाषाओं में पहली आत्मकथा है।

बनारसीदास समाज के व्यापारी वर्ग से संबंधित है, वह राजपूतों की 'बिहोलिया' शाखा से धर्मान्तरित जैन व्यापारी है। बनारसीदास दरबार या सत्ता जुड़ा व्यक्ति नहीं है, न ही सत्ता संरचना में उसका कोई स्थान है। उसके वर्णन में यदि कुछेक घटनाओं का वर्णन छोड़ दें, तो राजनीतिक वर्णन नगण्य है, इससे बनारसीदास में राजनीतिक चेतना की कमी प्रतीत होती है। अर्थकथानक एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से राज्य की घटनाओं का वर्णन है। अर्थकथानक इतिहास के परंपरागत स्रोतों के इतर वैकल्पिक स्रोत है जो गंगा के मैदान के व्यापारिक व सामाजिक माहौल की झलक प्रस्तुत करता है।

लेखक ने जौनपुर में अधिक समय व्यतीत किया, जौनपुर के इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्धकथानक में जौनपुर नगर की स्थापना से उसके इतिहास को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। लेखक जौनपुर नगर की प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं के साथ उसकी राजनीतिक सीमाओं की जानकारी भी देता है। जौनपुर के इतिहास के सारांश के तौर पर वहाँ के प्रशासनिक परगने व पूर्व के शासकों को सूची भी उपलब्ध कराता है। जौनपुर में रहने वाले विभिन्न वर्गों, जातियों की सूची व उनकी संख्या भी देता है। जातियों के प्रति लेखक का दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों से भरा प्रतीत होता है। बनारसीदास ने अपने पूर्वजों की पहचान को जौनपुर से जोड़ने का सफल प्रयास किया है।

अर्धकथानक में विभिन्न जातियों का उनके काम के साथ जोड़कर वर्णन किया गया है। यह जातियों के प्रति सत्रहवीं शताब्दी के दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करता है। बनारसीदास के पारिवारिक पण्डित व पारिवारिक नाई वंशानुगत रूप के अपनी सेवाएं बनारसीदास के परिवार को उपलब्ध कराते थे, बनारसीदास ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है। गंगा के मैदान के समाज की पुरानी संरचना देखें तो पता चलता है कि नाई जाति का समाज के वैवाहिक संबंध जोड़ने व कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष भूमिका रही है। यह एक आश्रित व्यवस्था का परिचय देता है। बनारसीदास ने यात्राओं के दौरान पालकी उठाने वाली कहार जाति का वर्णन करता है, जिनकी यात्रा व परिवहन में अन्य जातियों से अधिक भूमिका होती थी, जिसके कारण सूचना के स्थानांतरण तथा स्रोतों के एकत्रीकरण में महती भूमिका निभा सकते थे। बनारसीदास के लेखन में जातियों व उनमें प्रचलित कार्यों व व्यवसायों की स्पष्ट झलक मिलती है। अर्धकथानक में एक गाँव की पंचायत का वर्णन है जहाँ गाँव की पंचायत कहती है कि "ज्यादा पढ़ना लिखना ब्राह्मणों को शोभा देता है बनियों को नहीं" बनारसीदास ने इस प्रकार के प्रसंगों का वर्णन किया है।

सत्रहवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति के अध्ययन में अर्धकथानक अधिक सहायता नहीं करता है। स्त्रियों का विशेष वर्णन नहीं है उन्हें पुरुष पात्रों के पूरक के रूप में चित्रित किया गया है। बनारसीदास ने स्वयं कई विवाह किये थे, जिसमें उसकी पत्नियों के असमय मृत्यु का वर्णन मिलता है, किंतु यह वर्णन अतिसरलीकृत है। अन्य स्त्रियों का वर्णन नहीं के समान है।

अर्धकथानक सत्रहवीं शताब्दी में राज्य को नीचे से ऊपर की ओर देखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें राजपरिवार के निर्णयों व घटनाओं का ज़मीन पर प्रभाव को दिखाया गया है। बनारसीदास ने अकबर की मृत्यु के बाद की अराजकता के माहौल का वर्णन किया है। अकबर की मृत्यु पर लेखक ने शोक व्यक्त किया है। अर्धकथानक अकबर व जहाँगीर के शासनकाल के दौरान लिखा गया है। बनारसीदास मुगल बादशाहों को धार्मिक नीतियों के विषय में मौन साधे हुए हैं। उसने इस पर अपने विचारों को लिपिबद्ध नहीं किया है। सम्भवता लेखक ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विषय से दूरी रखने का निर्णय लिया हो।

प्राचीनकाल से बनारस भगवान शिव की नगरी के तौर पर प्रतिष्ठित है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के काल में इसकी पहचान कबीरपंथी परंपरा से जुड़ती है, किंतु बनारसीदास ने बनारस को जैन धर्म के पवित्र स्थान के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। बनारस में जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का जन्म हुआ बनारसीदास ने स्वयं के नाम से बनारस की जैन पहचान को जोड़ने का सफल प्रयास किया है। सत्रहवीं शताब्दी के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में अर्धकथानक का महत्वपूर्ण योगदान है।

ISSN: 2456-4397

RNI No. UPBIL/2016/68067

VOL.- VIII , ISSUE- X January - 2024

Anthology The Research

सन्दर्भ अर्धकथानक, (अनुवादित संस्करण), राजस्थान प्रकृति भारती संस्थान, जयपुर- 3, 1981.

ग्रन्थ

सूची